

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

Старший преподаватель Арзикулов Суннатулла Даниярович

Ташкентский финансовый институт. Ташкент.

Ассистент Турсунбоев Шохрух Юрсунали угли

Ташкентский финансовый институт. Ташкент.

Аннотация: Каждая организация имеет искусственную, созданную людьми природу. Кроме того, она всегда стремится к усложнению своей структуры и технологии. Эти два обстоятельства делают невозможным эффективно контролировать и координировать действия членов организации на неформальном уровне или на уровне самоуправления. Каждая более или менее развитая организация должна иметь в своей структуре специальный орган, основным видом деятельности которого служит выполнение некоторой совокупности функций, направленных на обеспечение участников организации целями, координацию их усилий. Такой вид деятельности называется управлением.

Ключевые слова: Бизнес стратегия, бизнес модель, информационные и коммуникационные системы (ИКС), принимать решения, малые и средние предприятия

Annotation: Every organization has an artificial, human-made nature. In addition, it always strives to complicate its structure and technology. These two circumstances make it impossible to effectively control and coordinate the actions of members of the organization at the informal level or at the level of self-government. Each more or less developed organization should have a special body in its structure, the main activity of which is the performance of a certain set of functions aimed at providing the organization's participants with goals, coordinating their efforts. This type of activity is called management.

Keywords: Business strategy, business model, information and communication systems (ICS), decision making, small and medium enterprises

Чтобы выжить, организация должна сохранять устойчивость по отношению к дисинтеграционному давлению на нее из внешней среды. Для этого организация развивает и сохраняет свои структуру и культуру. Однако решение только проблем структуры не является достаточным. Набор статусов (должностей) и ролей составляет формальную организационную структуру. Однако не они определяют жизненный потенциал организации, а люди, занимающие эти должности или выполняющие эти роли. Сотрудники организации в различной степени проявляют свою индивидуальность в процессе выполнения работы. В результате не только проявляются разные стили в выполнении одной и той же работы, но и проявляются различные образцы отношений между людьми в организации. Со временем такие образцы «типизируются», из них вырастают традиции, определяющие характер и направленность того, как люди взаимодействуют в организации.

Такого рода традиции не могут быть выявлены и рассмотрены только с позиции формальных организационных отношений, закрепляемых в структуре организации. Поэтому, чтобы понять характер неформальных отношений, традиций, культуры, которые окружают структуру организации, необходимо также изучать и динамику системы, т.е. процессы, происходящие при взаимодействии людей. Понимание структуры и процессов помогает руководителю обеспечить достижение целей организации, определить роль и место каждого отдельного человека в организации с точки зрения удовлетворения его индивидуальных целей.

Управление в организации осуществляется через людей. Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является находящаяся в его распоряжении информация. Используя и передавая эту информацию, а также получая обратные сигналы, он организует, руководит и

мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие данной информации теми, кому она предназначена.

Процесс передачи информации и средства для этой передачи носят название коммуникации. Одновременно под коммуникацией понимают связь между объектами, а также сам процесс взаимодействия в организации и между организациями. Коммуникации играют в менеджменте огромную роль, являются важнейшим средством для достижения целей организации.

Развитие новых коммуникационных технологий прямо и опосредованно влияет на экономические процессы. Специалистами прогнозируется значительное изменение рынка труда, а в качестве показателей новой фазы рыночного хозяйства определяются глобализация, ускорение и децентрализация.

Информационные и коммуникационные технологии, вследствие большого их потенциала в росте и развитии, во всем мире признаны в качестве образующего и центрального звена новой мировой экономики. В США концепция новой экономики уже играет значительную роль при формировании бюджета и финансовой политики государства. Рост внимания к информационным и коммуникационным направлениям во всем мире обусловлен общим увеличением роли информационных отраслей в глобальной экономической системе.

Управление — это функция специфического органа организации, которая обеспечивает направление деятельности всех без исключения элементов организации, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от поставленных целей. Например, отдел в государственном учреждении имеет нормы и правила, по которым регулируется рабочее время сотрудников, количество и качество их работы, отношения с другими отделами и т.п. Руководство отделом, выполняя

функцию управления, контролирует выполнение этих норм и правил, применяя методы вознаграждения или наказания.

Функционирование современных организаций сталкивается с множеством проблем, часть из которых типовые и могут быть сравнительно просто решены специалистами с помощью обычных технологий разработки и реализации решений. Для разрешения не типовых проблем требуются специальные технологии-разработки решений, и, наконец, решение части проблем может быть не по силам как руководителям, так и специалистам. Набор таких проблем характеризует организацию как один из самых сложных объектов для изучения и познания. Особый интерес представляет система управления организацией. Ее изучение и совершенствование — постоянная задача руководителя.

Система управления (СУ) — совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное (целенаправленное) функционирование организации.

Для системы управления организаций необходимо:

- разработать миссию организаций;
- распределить функции производства и управления;
- распределить задания между работниками;
- установить порядок взаимодействия работников и последовательность выполняемых ими функций;
- приобрести или модернизировать технологию производства;
- наладить систему стимулирования, снабжение и сбыт;
- организовать производство.

Осуществление перечисленных мероприятий требует создания СУ, которая должна быть согласована с системой производства организации

Бизнес-модель – компактное упрощённое представление о бизнесе, предназначенное для целостного представления и анализа деятельности всей

системы взаимосвязанных бизнес-процессов. Создание бизнес-модели может использоваться как один из шагов стратегического планирования.

Бизнес-модель выражает суть бизнес-системы, поэтому её может разработать только управленческая команда этой организации. Бизнес-модель должна отвечать на ключевые вопросы об описываемой бизнес-системе, такие как "что?", "как?", "для кого?", "с кем?" и т.д.

Целью создания бизнес-модели является создание понятного, наглядного, достоверного и применимого представления о деятельности бизнес-системы. Бизнес-модель может быть представлена в виде рисунка, схемы, объемной модели.

Бизнес-модель и процесс её создания позволяет воспринять бизнес-систему в целом, увидеть основные элементы, взаимозависимости между ними, противоречия, а также рассмотреть альтернативные методы деятельности и проанализировать последствия их применения. Считается, что в процессе создания бизнес-модели можно прояснить то, что обычно незаметно из-за привычности. Предполагается, что в процессе описания бизнес-модели можно найти пути повышения эффективности функционирования бизнес-системы.

В самом общем виде бизнес-модель описывает три фактора: фактор пользы или выгоды для клиентов, фактор стоимости деятельности бизнес-системы и фактор прибыли, т.е. способа зарабатывания денег.

Существуют множество различных систем концептуализации бизнеса; работа и тезисы Остервальда предлагают *модель единичной ссылки*, которая базируется на сходстве широкого спектра моделей концептуализации. Используя предложенное им *схематическое изображение бизнес-модели*, компания легко сможет описать свою бизнес-модель.

Литература

1. Edward G. Cale, JR. Jerry Kanter: Aligning Information Systems and Business Strategy A Case Study. *Journal of Information Technology Management*, Volume IX, Number1, 1998.
2. H. William Dettmer: *Strategic Navigation: A Systems Approach to Business Strategy*.